

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Хамидова Нигора Тулкуновна

доцент Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19721435>

Аннотация. В статье рассматриваются направления модернизации профессиональных умений преподавателей в условиях цифровой трансформации образования в Республике Узбекистан. Анализируются новые педагогические подходы, формируемые под влиянием цифровых технологий, подчеркивается значимость развития цифровой и информационной компетентности преподавателей. Особое внимание уделено практическому применению современных образовательных инструментов — Web-Quest, электронных учебных тренажеров и мультимедийных учебников — в процессе преподавания.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая компетентность, информационная культура, Web-Quest, электронные учебники, онлайн-обучение.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasida ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'qituvchilarning kasbiy malakasini modernizatsiya qilish yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Raqamli texnologiyalar ta'sirida shakllanadigan yangi pedagogik yondashuvlar tahlil qilingan bo'lib, o'qituvchilarning raqamli va axborot kompetensiyalarini rivojlantirishning ahamiyatiga e'tibor qaratilgan. Ma'lumotlar va multimediya o'quv kitoblarini, Web-Quest, elektron o'quv trenajorlarining zamonaviy ta'lim vositalarining o'qitish jarayonidagi amaliy qo'llanilishi alohida urg'u berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, raqamli kompetensiya, axborot madaniyati, Web-Quest, elektron o'quv kitoblari, onlayn-ta'lim.

Abstract. This article discusses the directions for modernizing the professional skills of teachers in the context of digital transformation in education in the Republic of Uzbekistan. It analyzes new pedagogical approaches shaped by digital technologies and emphasizes the importance of developing teachers' digital and information competence. Special attention is given to the practical application of modern educational tools — Web-Quest, electronic educational simulators, and multimedia textbooks — in the teaching process.

Keywords: digital transformation, digital competence, information culture, Web-Quest, electronic textbooks, online learning.

Развитие системы высшего образования Узбекистана ориентировано на создание конкурентоспособной образовательной среды, соответствующей требованиям цифровой экономики и глобального рынка труда. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало утверждение Концепции развития системы высшего образования до 2030 года [1], в которой обозначены приоритеты по обновлению содержания образования, совершенствованию кадрового потенциала и внедрению цифровых технологий в учебный процесс. На этом фоне возрастает роль преподавателя как активного участника цифровой

трансформации, чьи профессиональные умения требуют пересмотра, обновления и постоянного развития.

Современная цифровая трансформация образования предполагает использование электронных платформ, дистанционных форм обучения, мультимедийных и интерактивных средств, а также инструментов цифровой аналитики. Эти технологии делают образовательный процесс более гибким, доступным и ориентированным на развитие у студентов самостоятельности, критического мышления и навыков самообразования. Согласно исследованиям Миронова А.В., цифровая педагогика активно меняет образовательный ландшафт, способствуя развитию новых форм и методов обучения [3, с.45].

В то же время цифровая среда предъявляет к преподавателю новые требования. Он должен быть не только носителем академических знаний, но и медиатором между обучающимся и цифровыми ресурсами, обладать гибкостью мышления, готовностью к профессиональному обновлению и способностью к переосмыслению традиционных методов обучения. Необходимость таких изменений продиктована быстрым развитием информационных технологий и стремительным переходом к цифровому обществу.

Цифровая компетентность преподавателя включает в себя способность использовать информационно-коммуникационные технологии для организации учебного процесса, создавать и адаптировать цифровые ресурсы, эффективно взаимодействовать со студентами в онлайн-среде, а также обеспечивать информационную безопасность. Это неотъемлемая часть современного профессионального портрета педагога [4, с. 98]. Также развитие информационной культуры, как отмечает Лебедев О.Е., является необходимым условием для осознанной и этичной работы с цифровыми данными и источниками информации в образовательном процессе [2, с.112].

Информационная культура дополняет цифровую компетентность, формируя основу для осознанной и этичной работы с информацией. Она предполагает наличие критического мышления, навыков отбора и анализа источников, умения интерпретировать и применять информацию в педагогической практике. Развитие информационной культуры становится необходимым условием успешной адаптации преподавателя к цифровой образовательной среде [5, с. 317].

Цифровая трансформация стимулирует активное внедрение новых форм и методов обучения. Одной из таких практик является технология Web-Quest — форма организации учебной деятельности, основанная на поиске, анализе и интерпретации информации в интернете. Эта методика ориентирована на формирование исследовательских навыков, развитие самостоятельности и мотивации студентов, а также на повышение качества усвоения учебного материала за счёт его активной переработки [6, с.28]. В свою очередь, использование Web-Quest, как отмечает Dodge, способствует развитию критического мышления и навыков анализа у студентов, что является ключевым в цифровой образовательной среде [7, с.29].

Наряду с этим, в учебном процессе активно применяются электронные тренажёры. Как правило, они реализуются в формате презентаций, логически структурированных на три этапа: объяснение нового материала, тренировка навыков и самостоятельная работа обучающихся. Тематическое наполнение тренажёров может включать, к примеру, темы по грамматике русского языка: одушевлённые и неодушевлённые существительные, род и число, местоимения, прилагательные, глаголы I и II спряжения. Преподаватель в этом

процессе выступает не только как организатор, но и как комментатор содержания и контролёр усвоения знаний.

Значительное место в цифровом образовании занимают электронные учебники. Они сочетают в себе систематическое изложение материала и его мультимедийную подачу: видеоролики, графики, фотографии, звук и анимации, что позволяет моделировать речевые и коммуникативные ситуации, приближая учебный процесс к реалиям профессиональной среды.

Такие учебники способствуют развитию восприятия устной речи, адаптации к программированной речевой среде, стимулируют речевую активность студентов и позволяют управлять обучающим процессом, моделируя проблемные ситуации с помощью видеоряда и сопровождающих инструкций. Мультимедийный формат открывает возможности для варьирования способов подачи и изучения учебного материала, что способствует индивидуализации обучения и повышению его эффективности.

Широкое внедрение цифровых технологий способствует расширению доступа к образованию, индивидуализации обучения, активному вовлечению студентов в образовательный процесс и развитию новых компетенций. Технологии позволяют использовать интерактивные формы взаимодействия, создавать гибкую образовательную среду, а также разрабатывать персонализированные траектории обучения.

Вместе с тем цифровизация сопровождается рядом вызовов. Одним из них является цифровое неравенство, обусловленное неодинаковыми возможностями доступа к интернету и техническим средствам. Кроме того, недостаточная подготовка преподавателей к использованию ИКТ может тормозить процесс цифровой трансформации. Существенную роль играет и проблема обеспечения информационной безопасности, а также соблюдение этических норм в цифровом взаимодействии.

Таким образом, модернизация профессиональных умений преподавателей в условиях цифровой трансформации образования является необходимым условием успешной реализации образовательной реформы в Узбекистане. Развитие цифровой компетентности, информационной культуры и интеграция современных образовательных технологий в преподавание создают прочную основу для формирования качественной образовательной среды. Это требует не только технической подготовки педагогов, но и изменения профессионального мышления, готовности к постоянному развитию и принятию инноваций как части педагогической практики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. – Ташкент, 2019.
2. Лебедев О.Е. Информационная культура педагога: теория и практика. — М.: Академия, 2018.
3. Миронов А.В. Цифровая педагогика: технологии, практики, тренды. — М.: Просвещение, 2022.
4. Хамидова Н.Т. Акмеологический подход в совершенствовании педагогического мастерства // Материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. – Тамбов : Изд-во «Державинский», 2023. – С. 98–102.

5. Хамидова Н.Т. Формирование профессиональной компетенции преподавателя в условиях цифровизации образовательного пространства // Материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. – Тамбов : Изд-во «Державинский», 2023. – С. 317–321.
6. Хамидова Н.Т. Формирование профессиональной компетенции будущих учителей посредством применения веб-квест технологии // Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования. – 2013. – № 4. – С. 27–33.
7. Dodge, B. WebQuests: A strategy for scaffolding higher-level learning. — [online] San Diego State University, 1995.